

**BASE DE DATOS DE PROPIEDADES EDAFOLÓGICAS DE
LOS SUELOS ESPAÑOLES**

METADATA

Versión, 07/04/2000

Julio, 2021

DATA SET IDENTIFICATION

BASE DE DATOS DE PROPIEDADES EDAFOLÓGICAS DE LOS SUELOS ESPAÑOLES (Soil Profile Database of Spanish Soils)

Versión 07/Abril/2000

Abbreviated title: VULNERABILIDAD

MAIN CONTRIBUTORS

Cristina Trueba, Rocío Millán, Thomas Schmid, Carmen Lago.

Citation:

Trueba, C., Millán, R., Schmid, T., Lago, (2000). Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. CIEMAT. ISBN: 84-7834-370-9. Madrid.

ACKNOWLEDGMENTS

The authors acknowledge Professor Carlos Roquero (Politechnic University of Madrid, UPM) and Mariano Magister for their soil profile contributions, and soil type classifications.

This collaborative work would not have been possible without the participation, at different stages and in different tasks of, Oscar Vallés, José Moraño, Carlos Jimenez, Nuria Rodriguez, Montserrat Moraleda and Mercedes Alonso.

LANGUAGE:

Spanish

Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Environmental Department
Avda. Complutense, 40
28040 Madrid (Spain)
www.ciemat.es

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS

RESUMEN

ABSTRACT

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

ANÁLISIS Y ARMONIZACIÓN DE LOS DATOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APÉNDICE I

IDENTIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Título: Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles (Soil Profile Database of Spanish Soils)

Versión Abril, 2000.

Título abreviado: VULNERABILIDAD

RESUMEN

El origen de la Base de datos de perfiles de suelos se enmarca en los estudios realizados en el CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT), sobre la vulnerabilidad radiológica de los suelos españoles a un depósito de ^{137}Cs y ^{90}Sr (Trueba, et al., 2000a). Para ello fue necesario conocer y caracterizar adecuadamente los diferentes tipos de suelos existentes en la España peninsular.

Esta tarea se logró mediante una amplia recopilación de perfiles de suelo de diferentes fuentes bibliográficas. El objetivo principal era tener perfiles representativos de los diferentes tipos de suelo que, para la España peninsular, se recogían en el Mapa de Suelos de la Comunidad Europea (CE) a escala 1: 1000000 (CEC, 1985), utilizado como mapa base. La recopilación de la información se hizo a nivel provincial, recopilando perfiles para las 47 provincias peninsulares.

Tras el análisis de la información recopilada y la armonización de los datos, se creó una Base de Datos con 2176 perfiles de suelo (Trueba, et al., 2000b).

ABSTRACT

The origin of the soil profile Database is framed in the studies performed at the CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT), on the radiological vulnerability of Spanish soils to a ^{137}Cs and ^{90}Sr deposition (Trueba, et al., 2000a). For this purpose, the knowledge of the different existing soil types in peninsular Spain and their adequate characterisation was needed.

This task was achieved by means of a broad compilation of soil profiles from different bibliographic sources. The main aim was to gather profiles representative of the soil types depicted for peninsular Spain in the European Communities (EC) Soil Map at 1:1000000 scale (CEC, 1985), used as base map. The soil profile compilation was made on the province level, gathering information for the 47 peninsular provinces.

After the analysis of the information gathered and data harmonisation, a Database with 2176 soil profiles was created (Trueba, et al., 2000b).

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

La Base de Datos está estructurada Access, y contiene las siguientes tablas:

- Tabla: Perfiles
- Tabla: Horizontes
- Tabla: Bibliografía
- Tabla: Provincias
- Tabla: FAO
- Tabla: USDA

La información de los perfiles de suelo está recogida en las tablas de *Perfiles* y de *Horizontes*, mientras que las referencias bibliográficas de donde se extrae la información, se recogen en la tabla *Bibliografía*; las otras tres son tablas auxiliares. La tabla *Provincias* contiene la relación de las Provincias Españolas y la codificación asignada y se recoge en la tabla I.1 del Apéndice I. Por su parte las tablas FAO y USDA, contienen respectivamente las clasificaciones FAO, del año 1974 (FAO, 1974) y USDA-Soil Taxonomy, del año 1975, (USDA, 1975). En este sentido, conviene indicar que la representatividad de los perfiles recopilados se ha realizado en base al Mapa de Suelos de la CE (CEC, 1985), cuya leyenda está basada en la de la FAO/UNESCO del año 1974, motivo por el que la clasificación de los perfiles se ha hecho siguiendo esta nomenclatura; dicha clasificación se recoge en la tabla I.2 del Apéndice I. Como muchos de los perfiles recopilados estaban clasificados según la nomenclatura USDA Soil Taxonomy, ésta se ha mantenido, referida al año 1975 por concordancia en el tiempo con la anterior.

En cuanto al número de perfiles representativos de los suelos de una provincia, inicialmente se estableció el criterio de considerar la superficie provincial (en hectáreas) y el número de hojas de Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:50.000 existentes en la misma. Esto suponía un perfil representativo para cada una de las hojas, lo que para una escala a nivel peninsular de 1:1.000.000 se consideró satisfactorio. Sin embargo, la extensa recopilación bibliográfica llevada a cabo superó ampliamente este criterio, tal y como se observa en la tabla I.3 del Apéndice I.

El campo *Perfiles Útiles* mostrado en esa misma tabla I.1, hace referencia a aquellos perfiles que tienen valores para todas las propiedades de suelo necesarias para estimar su vulnerabilidad radiológica. Estas propiedades son, básicamente, la textura, la estructura; el pH, la granulometría, la capacidad de intercambio catiónico y el contenido en cationes intercambiables.

La tabla Perfiles, tabla 1, contiene los atributos, que permiten localizar el perfil de suelo, conocer su clasificación FAO y USDA, la fuente bibliográfica de donde se ha recopilado la información y cualquier otro dato que sirva para describirlo.

Tabla 1.-Perfiles

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TAMAÑO
PROVINCIA	Provincia	Texto	2
N_PERFIL	Número de Perfil	Número (doble)	8
HOJA_MTN	Hoja Mapa Topográfico Nacional (1:50.000)	Número (doble)	8
MUNICIPIO	Término Municipal	Texto	10
SITUACION	Situación	Memo	-
USO	Uso del Suelo	Texto	30
PENDIENTE	Pendiente del Perfil (%)	Número (doble)	8
REFERENCIA	Fuente Bibliográfica	Memo	-
PAGINAS	Página de la fuente donde se encuentra	Número (doble)	8
LONG_G	Longitud (grados)	Número (doble)	8
LONG_M	Longitud (minutos)	Número (doble)	8
LONG_S	Longitud (segundos)	Número (doble)	8
LAT_G	Latitud (grados)	Número (doble)	8
LAT_M	Latitud (minutos)	Número (doble)	8
LAT_S	Latitud (segundos)	Número (doble)	8
ORIEN	Orientación (W/E)	Texto	1
ALTITUD	Altitud (m)	Número (doble)	8
PERFIL	Referencia dada por el autor en la bibliografía	Texto	10
C_FAO	Clasificación FAO 1974	Texto	30
HORIZONTES	Número de Horizontes	Número (doble)	8
COMPLETO	Contiene todos los parámetros que describen un suelo	Si/No	1
CODPEND	Código asociado a la pendiente	Número (doble)	8
OBSERVACIO	Observaciones	Memo	-
ORDEN	Orden (USDA 1975)	Texto	20
SUBORDEN	Suborden (USDA 1975)	Texto	20
GRUPO	Grupo (USDA 1975)	Texto	20

La tabla Horizontes, tabla 2, contiene para cada horizonte del perfil, los siguientes datos:

- Datos morfológicos: referentes a la profundidad expresada en cm; al color; al límite entre horizontes; la textura; la estructura; la compactación y la presencia o no de raíces.
- Datos analíticos: referentes a la infiltración expresada en mm h⁻¹, al pH (medido al agua); a la conductividad eléctrica del extracto de saturación, cuando en el suelo hay sales; al porcentaje de caliza; la densidad aparente en g cm⁻³; al porcentaje de elementos gruesos; la granulometría, siguiendo las clasificación USDA; el porcentaje de materia orgánica; la relación carbono/nitrógeno; los cationes intercambiables en cmol kg⁻¹; la suma de bases (S) en cmol kg⁻¹; la capacidad de intercambio catiónico (T) en cmol kg⁻¹; y el porcentaje de saturación de bases (V).

Tabla 2.-Horizontes

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TAMAÑO
PROVINCIA	Provincia	Texto	2
N_PERFIL	Número de Perfil	Número (doble)	8
M_HORIZONT	Nomenclatura Horizonte	Texto	8
ORDEN	Número de orden de horizonte	Número (doble)	8
M_PROFUNDI	Profundidad (cm)	Número (doble)	8
M_ESPESOR	Espesor (cm)	Número (doble)	8
M_COLOR	Color (ver APX1)	Texto	11
M_LIMITE	Límite (ver APX1)	Texto	3
M_TEXTURA	Textura (ver APX1)	Texto	3
M_ESTRUCTU	Estructura (ver APX1)	Texto	2
M_COMPACTA	Compactación (ver APX1)	Texto	3
M_RAICES	Raíces (ver APX1)	Texto	4
M_INFILTRA	Infiltración (mmh-1)	Número (doble)	8
G_PH	pH (H2O)	Número (doble)	8
G_CE	CE (mscm-1)	Número (doble)	8
G_CALIZA	Caliza (%)	Número (doble)	8
G_DENSIDAD	Densidad (g cm-3)	Número (doble)	8
G_ELGRUESO	Elementos Gruesos (%)	Número (doble)	8
G_ARENAG	Arena Gruesa (%)	Número (doble)	8
G_ARENAF	Arena fina (%)	Número (doble)	8
G_ARENAT	Arena total (%)	Número (doble)	8
G_LIMO	Limo (%)	Número (doble)	8
G_ARCILLA	Contenido en Arcilla (%)	Número (doble)	8
R_CN	C/N Relación Carbono-Nitrógeno	Número (doble)	8
R_MATORG	Materia orgánica (%)	Número (doble)	8
R_CA	Ca intercambiable (cmol Kg-1)	Número (doble)	8
R_MG	Mg intercambiable (cmol Kg-1)	Número (doble)	8
R_NA	Na intercambiable (cmol Kg-1)	Número (doble)	8
R_K	K intercambiable (cmol Kg-1)	Número (doble)	8
R_S	S Suma de Bases (cmol Kg-1)	Número (doble)	8
R_T	T Capacidad de Intercambio catiónico (cmol kg-1)	Número (doble)	8
R_V	V Porcentaje de saturación de bases (%)	Número (doble)	8
OBSERVACIO	Observaciones	Memo	-

La relación entre ambas tablas se muestra en la siguiente figura,

Figura 1.- Relación entre la tabla de Perfiles y la de Horizontes

La tabla Bibliografía contiene dos campos, como se muestra en la tabla 3. Uno de ellos recoge el código de la referencia (REFERENCIA), formada por el nombre del primer autor y el año de la publicación y el otro la referencia completa (TEXTO). Se han recopilado perfiles de 479 referencias bibliográficas, estando la relación de todas ellas en la base de datos.

Tabla 3.- Bibliografía

REFERENCIA	TEXTO
------------	-------

ANÁLISIS Y ARMONIZACIÓN DE LOS DATOS

La gran variedad de fuentes bibliográficas consultadas (revistas, tesis doctorales, proyectos, trabajos de campo, etc.), publicadas además en distintos años, proporcionaron un cierto grado de heterogeneidad en el tipo de información recopilada, lo que requirió del análisis de los datos, para armonizar, en la medida de lo posible, la información contenida en la Base de Datos.

Como se ha dicho anteriormente, todos los perfiles se sometieron a la reclasificación de sus nomenclaturas. Para aquellos para los que además fue necesario armonizar o estimar algún otro parámetro, lo realizado, así como su trazabilidad, se explica con detalle en

(Trueba, et al., 1998a)-(Trueba, et al., 1999j).

Para facilitar la rápida interpretación de los campos relativos a color, compactación, raíces, límite, estructura y textura de la Base de Datos, se muestran a continuación los códigos utilizados y su descripción.

Tabla 4.-Leyenda utilizada para la interpretación de color (*).

COLOR (Munsell)	COLOR
R- Rojo	P- Pardo
Y- Amarillo	R- Rojizo
G- Verde	A- Amarillento
B- Azul	B- Blanquecino
P- Púrpura	G- Gris
	O- Ocre
	v- Violáceo
	Cc- Ceniciento
	o- Oscuro / c- Claro

(*) Pueden encontrarse estos dos tipos de leyenda

Tabla 5.-Leyenda utilizada para la interpretación de compactación.

COMPACTACIÓN
S- Suelta
FR- Friable/Poco estable
MFR- Muy Friable
F- Firme/Adherente
MF- Muy Firme
EF- Extremadamente duro
P- Plástico

Tabla 6.-Leyenda utilizada para la interpretación de raíces.

RAICES
A- Abundante
F- Frecuente
P- Pocas
MP- Muy pocas
N- Ninguna

Tabla 7.- Leyenda utilizada para la interpretación de límite.

LIMITE (*)
A- Abrupto (<2mm)
N- Neto (2-5mm)
G- Gradual (5-12mm)
D- Difuso (>12mm)
S- Suave
P- Plano
O- Ondulado
IR- Irregular

(*) Pueden encontrarse estos dos tipos de leyenda

Tabla 8.-Leyenda utilizada para interpretar la estructura.

ESTRUCTURA
GS- GRANULAR SIMPLE
G- GRANULAR MIGAJOSA
L- LAMINAR
P- PRISMÁTICA
R- RAICES
F- FAUNA
B- BLOQUES Y CÚBICA
M- MACIZA
N- SIN DESARROLLAR (MASIVA)

Tabla 9.-Leyenda utilizada para las texturas USDA.

TEXTURAS (USDA)
A- ARENOSA
AF- ARENOSA/FRANCA
L- LIMOSA
F- FRANCA
FA- FRANCO/ARENOSA
FL- FRANCO/LIMOSA
FC- FRANCO/ARCILLOSA
FCA- FRANCO/ARCILLO/ARENOSA
FCL- FRANCO/ARCILLO/LIMOSA
C- ARCILLOSA
CA- ARCILLO/ARENOSA
CL- ARCILLO/LIMOSA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Commission of the European Communities (CEC), 1985. Soil Map of the European Communities 1:1 million. Office for the Official Publications of the European Communities. Luxembourg.

FAO-UNESCO, 1974. Soil Map of the World 1:5.000.000. Volume 1, Legend. UNESCO. Paris.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Roquero C., Magister M., 1998a. Base de datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen I.- Galicia. Informe Técnico CIEMAT, IC0856. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Roquero C., Magister M., 1998b. Base de datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen II.- Asturias, Cantabria y País Vasco. Informe Técnico CIEMAT, IC0857. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Roquero C., Magister M., 1998c. Base de datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen III.- Extremadura. Informe Técnico CIEMAT, IC0858. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Roquero C., Magister M., 1998d. Base de datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen IV.- Valencia y Murcia. Informe Técnico CIEMAT, IC0859. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Roquero C., Magister M., 1998e. Base de datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen V.- Madrid. Informe Técnico CIEMAT, IC0871. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999a. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen VI.- Andalucía (a): Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva. Informe Técnico CIEMAT, IC0882. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999b. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen VII.- Andalucía (b): Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Informe Técnico CIEMAT, IC0883. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999c. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen VIII.- Castilla-La Mancha (a): Toledo y Ciudad Real. Informe Técnico CIEMAT, IC0891. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999d. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen IX.- Castilla-La Mancha (b): Guadalajara, Cuenca y Albacete. Informe Técnico CIEMAT, IC0892. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999e. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen X.- Castilla-León (a): León, Zamora y Salamanca. Informe Técnico CIEMAT, IC0897. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999f. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen XI.- Castilla-León (b): Palencia, Valladolid y Ávila. Informe Técnico CIEMAT, IC0898. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999g. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen XII.- Castilla-León (c): Burgos, Soria y Segovia. Informe Técnico CIEMAT, IC0899. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999h. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen XIII.- Navarra y La Rioja. Informe Técnico CIEMAT, IC0907. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999i. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen XIV.- Cataluña. Informe Técnico CIEMAT, IC0913. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., Roquero C., Magister M., 1999j. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. Volumen XV.- Aragón. Informe Técnico CIEMAT, IC0914. Editorial CIEMAT, Madrid.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., 2000a. Estimación de Índices de Vulnerabilidad Radiológica para los Suelos Peninsulares Españoles. Colección Documentos CIEMAT, Madrid. ISBN: 84-7834-374-1.

Trueba C., Millán R., Schmid T., Lago C., 2000b. Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles. CD-ROM. Editorial CIEMAT, Madrid. ISBN: 84-7834-370-9.

United States Soil Survey Staff (USDA), 1975. Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Survey. Natural Resources Conservation Service. U.S. Department of Agriculture. Agriculture Handbook.

APÉNDICE I

La tabla Provincias, tabla I.1, contiene el acrónimo identificativo de la provincia, utilizado en la matriculación de vehículos en España, su nombre completo y la Comunidad autónoma a la que pertenece.

Tabla I.1.- Provincias

PROVINCIA	NOMBRE	COMUNIDAD
H	HUELVA	ANDALUCIA
CA	CADIZ	ANDALUCIA
CO	CORDOBA	ANDALUCIA
SE	SEVILLA	ANDALUCIA
J	JAEN	ANDALUCIA
GR	GRANADA	ANDALUCIA
AL	ALMERIA	ANDALUCIA
MA	MÁLAGA	ANDALUCIA
TE	TERUEL	ARAGON
Z	ZARAGOZA	ARAGON
HU	HUESCA	ARAGON
O	P. DE ASTURIAS	ASTURIAS
V	VALENCIA	C. VALENCIANA
CS	CASTELLON	C. VALENCIANA
A	ALICANTE	C. VALENCIANA
MU	MURCIA	C.MURCIANA
S	CANTABRIA	CANTABRIA
TO	TOLEDO	CASTILLA LA MANCHA
CR	CIUDAD REAL	CASTILLA LA MANCHA
AB	ALBACETE	CASTILLA LA MANCHA
CU	CUENCA	CASTILLA LA MANCHA
SG	SEGOVIA	CASTILLA LA MANCHA
GU	GUADALAJARA	CASTILLA LA MANCHA
BU	BURGOS	CASTILLA LEON
ZA	ZAMORA	CASTILLA LEON
VA	VALLADOLID	CASTILLA LEON
AV	ÁVILA	CASTILLA LEON
SO	SORIA	CASTILLA LEON
LE	LEÓN	CASTILLA LEON
P	PALENCIA	CASTILLA LEON
SA	SALAMANCA	CASTILLA LEON
L	LERIDA	CATALUÑA
B	BARCELONA	CATALUÑA
GE	GIRONA	CATALUÑA
T	TARRAGONA	CATALUÑA
BA	BADAJOS	EXTREMADURA
CC	CACERES	EXTREMADURA
PO	PONTEVEDRA	GALICIA
LU	LUGO	GALICIA

C	CORUÑA	GALICIA
OR	ORENSE	GALICIA
LO	LA RIOJA	LA RIOJA
M	MADRID	MADRID
NA	NAVARRA	NAVARRA
BI	VIZCAYA	PAIS VASCO
SS	GUIPUZCOA	PAIS VASCO
VI	ALAVA	PAIS VASCO

Tabla I.2.-Leyenda FAO/UNESCO 1974, desarrollada para el Mapa de Suelos del Mundo a escala 1:5.000.000.

GRUPO	UNIDAD	CODIGO
ACRISOLES	FÉRRICOS	Af
	GLEICOS	Ag
	HÚMICOS	Ah
	ÓRTICOS	Ao
	PLÍNTICOS	Ap
ANDOSOLES	HÚMICOS	Th
	MÓLLICOS	Tm
	ÓCRICOS	To
	VÍTRICOS	Tv
ARENOSOLES	ÁLBICOS	Qa
	CÁMBICOS	Qc
	FÉRRICOS	Qf
	LÚVICOS	Ql
CAMBISOLES	CÁLCICOS	Bk
	CRÓMICOS	Bc
	DÍSTRICOS	Bd
	EUTRICOS	Be
	FÉRRICOS	Bf
	GÉLICOS	Bx
	GLEICOS	Bg
	HÚMICOS	Bh
	VÉRTICOS	Bv
CHERNOZEMS	CÁLCICOS	Ck
	GLÓNICOS	Cg
	HÁPLICOS	Ch
	LÚVICOS	Cl
FERRALSOLES	ÁCRICOS	Fa
	HÚMICOS	Fh
	ÓRTICOS	Fo
	PLÍNTICO	Fp
	RÓDICOS	Fr
	XÁNTICOS	Fx
FLUVISOLES	CALCÁREOS	Jc
	DÍSTRICOS	Jd
	EUTRICOS	Je
	TIÓNICOS	Jt
GLEYSOLES	CALCÁREOS	Gc
	DÍSTRICOS	Gd
	EUTRICOS	Ge
	GÉLICOS	Gx
	HÚMICOS	Gh
	MÓLLICOS	Gm

	PLÍNTICOS	Gp
GREYZEMS	GLEICOS	Mg
	ÓRTICOS	Mo
HISTOSOLES	DÍSTRICOS	Od
	EUTRICOS	Oe
	GÉLICOS	Ox
KASTANOZEMS	CÁLCICOS	Kk
	HÁPLICOS	Kh
	LÚVICOS	Kl
LITOSOLES		I
LUVISOLES	ÓRTICOS	Lo
	PLÍNTICOS	Lp
	VÉRTICOS	Lv
	ÁLBICOS	La
	CÁLCICOS	Lk
	CRÓMICOS	Lc
	FÉRRICOS	Lf
	GLEICOS	Lg
NITOSOLES	DÍSTRICOS	Nd
	EUTRICOS	Ne
	HÚMICOS	Nh
PHAEZEMS	CALCÁREOS	Hc
	GLEICOS	Hg
	HÁPLICOS	Hh
	LÚVICOS	Hl
PLANOSOLES	DÍSTRICOS	Wd
	EUTRICOS	We
	GÉLICOS	Wx
	HÚMICOS	Wh
	MÓLLICOS	Wm
	SOLÓDICOS	Ws
PODZOLES	FÉRRICOS	Pf
	GLEICOS	Pg
	HÚMICOS	Ph
	LÉPTICOS	Pl
	ÓRTICOS	Po
	PLÁDICOS	Pp
PODZOLUVISOLES	DÍSTRICOS	Dd
	EUTRICOS	De
	GLEICOS	Dg
RANKERS		U
REGOSOLES	CALCÁREOS	Rc
	DÍSTRICOS	Rd
	EUTRICOS	Re
	GÉLICOS	Rx

RENDZINAS		E
SOLONCHAKS	GLEICOS	Zg
	MÓLLICOS	Zm
	ÓRTICOS	Zo
SOLONCHAKS	TAQUÍRICOS	Zt
SOLONETZS	GLEICOS	Sg
	MÓLLICOS	Sm
	ÓRTICOS	So
VERTISOLES	CRÓMICOS	Vc
	PÉLLICOS	Vp
XEROSOLES	CÁLCICOS	Xk
	GÍPSICOS	Xy
	HÁPLICOS	Xh
	LÚVICOS	Xl
YERMOSOLES	CÁLCICOS	Yk
	GÍPSICOS	Yy
	HÁPLICOS	Yh
	LÚVICOS	Yl
	TAQUÍRICOS	Yt

Tabla I.3.- Superficie y número de perfiles mínimos, recopilados y útiles en la España peninsular.

COMUNIDADES Y PROVINCIAS	SUPERFICIE (10 ³ ha)	PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS	PERFILES RECOPIADOS	PERFILES ÚTILES
GALICIA	2951	60	152	128
<i>Coruña</i>	788	16	45	38
<i>Lugo</i>	988	20	46	40
<i>Orense</i>	727	15	26	22
<i>Pontevedra</i>	448	9	35	28
ASTURIAS	1057	21	50	46
CANTABRIA	529	11	49	40
PAÍS VASCO	727	15	84	66
<i>Vizcaya</i>	222	5	33	31
<i>Guipúzcoa</i>	200	4	25	16
<i>Alava</i>	305	6	26	19
EXTREMADURA	4161	84	171	84
<i>Cáceres</i>	1995	40	82	40
<i>Badajoz</i>	2166	44	89	44
VALENCIA	2330	48	132	84
<i>Alicante</i>	586	12	34	12
<i>Valencia</i>	1076	22	67	52
<i>Castellón</i>	668	14	31	20
MURCIA	1312	26	65	32
MADRID	799	16	73	53
ANDALUCÍA	8729	176	363	334
<i>Jaen</i>	1350	27	50	49
<i>Córdoba</i>	1372	28	53	52
<i>Sevilla</i>	1400	28	30	28
<i>Huelva</i>	1009	20	47	40
<i>Cádiz</i>	739	15	22	18
<i>Málaga</i>	728	15	24	24
<i>Granada</i>	1253	25	66	65
<i>Almería</i>	878	18	71	58
CASTILLA-LA MANCHA	7923	159	221	188
<i>Toledo</i>	1537	31	33	32
<i>Ciudad Real</i>	1975	40	49	47
<i>Guadalajara</i>	1219	24	51	42
<i>Cuenca</i>	1706	34	43	36
<i>Albacete</i>	1486	30	45	31
CASTILLA-LEÓN	9415	190	406	311
<i>León</i>	1547	31	42	32
<i>Zamora</i>	1056	21	42	29
<i>Salamanca</i>	1234	25	50	50
<i>Palencia</i>	803	16	28	18

<i>Valladolid</i>	820	17	63	57
<i>Avila</i>	805	16	49	40
<i>Burgos</i>	1427	29	43	32
<i>Soria</i>	1029	21	51	30
<i>Segovia</i>	694	14	38	23
NAVARRA	1042	21	68	66
LA RIOJA	503	10	34	30
CATALUÑA	3191	65	167	98
<i>Barcelona</i>	773	16	47	27
<i>Tarragona</i>	628	13	33	21
<i>Lérida</i>	1203	24	52	26
<i>Gerona</i>	587	12	35	24
ARAGÓN	4766	95	141	95
<i>Huesca</i>	1567	31	66	46
<i>Zaragoza</i>	1719	34	24	19
<i>Teruel</i>	1480	30	51	30
TOTALES	49435	997	2176	1655